

<https://doi.org/10.5281/zenodo.5803341>

УДК 378

Грубин И.В., Кудрявцева Е.В.

Грубин Илья Валентинович, кандидат исторических наук, доцент, Российский университет транспорта, Россия, 127994, г. Москва, ул. Образцова, д. 9, стр.9. E-mail: Grubin.Ilya@yandex.ru.

Кудрявцева Елена Викторовна, старший преподаватель, Российский университет транспорта, Россия, 127994, г. Москва, ул. Образцова, д. 9, стр.9. E-mail: greeneyed1981@rambler.ru.

Вебинар как средство реализации цифровых технологий в языковой подготовке студентов транспортного вуза

Аннотация. Статья посвящена использованию цифровых технологий в обучении иностранному языку как в обычных условиях так и в условиях ограничений, связанных с пандемией. Рассматриваются преимущества и недостатки дистанционной формы обучения иностранному языку. Отдельно представлена такая форма дистанционного обучения, как вебинар. Анализируются статистические данные по используемым платформам и качественный анализ. Отмечается, что вебинары являются перспективной формой проведения занятий, функционал которых непрерывно развивается, что позволяет успешно применять в процессе проведения занятий. С учетом современных тенденций доля использования цифровых технологий в процессе обучения иностранному языку будет возрастать, что открывает возможности для более широкого применения вебинара.

Ключевые слова: цифровые технологии, вебинар, иностранный язык, пандемия, дистанционное обучение.

Grubin I.V., Kudryavceva E.V.

Grubin Ilya Valentinovich, Candidate of Historical Sciences, Associate Professor, Russian University of Transport, Russia, 127994, Moscow, Obraztsova str., 9, p.9. E-mail: Grubin.Ilya@yandex.ru.

Kudryavtseva Elena Viktorovna, Senior Lecturer, Russian University of Transport, Russia, 127994, Moscow, Obraztsova str., 9, p.9. E-mail: greeneyed1981@rambler.ru.

Webinar as a means of implementing digital technologies in the language training of transport university students

Abstract. The article is devoted to the use of digital technologies in teaching a foreign language both in normal conditions and in conditions of restrictions associated with the pandemic. The advantages and disadvantages of distance learning of a foreign language are considered. Separately, such a form of distance learning as a webinar is presented. Statistical data on the platforms used and qualitative analysis are provided. It is noted that webinars are a promising form of conducting classes, the functionality of which is continuously developing, which allows them to be successfully used in the process of conducting classes. Taking into account current trends, the share of the use of digital technologies in the process of teaching a foreign language will increase, which opens up opportunities for wider use of the webinar.

Key words: digital technologies, webinar, foreign language, pandemic, distance learning.

В последние годы цифровые технологии прочно вошли в жизнь практически каждого человека и проникли во многие области жизнедеятельности. Развитие цифровых технологий происходит очень стремительно. Сейчас благодаря цифровым технологиям можно получить доступ к огромным базам информации, которые могут быть использованы в процессе обучения. Цель данной статьи заключается в том, чтобы дать краткий анализ применению цифровых технологий в процессе обучения иностранному языку студентов неязыковых специальностей.

Иностранный язык, как преподаваемый предмет имеет отличие от других предметов в вузе, в первую очередь в том, что требует от студентов базовых теоретических знаний и навыков. Это оказывает влияние на программы, которые задействованы в обучении, так и на методику изучения иностранного языка. Получение новых знаний является важным фактором в процессе использования цифровых технологий в обучении иностранному языку [3, 4]. Продвижение и использование современных технологий напрямую зависит от готовности преподавателя работать с ними, а также требует курсов повышения квалификации преподавателей для успешной работы. Однако стоит отметить, что иногда встречается и сопротивление использованию цифровых технологий как преподавателями, так и студентами [1].

Впрочем, использование в процессе преподавания иностранного языка цифровых технологий не влечет резкой смены парадигмы обучения, а только предоставляет один из возможных путей ее развития. В этом ключе очень многое зависит именно от того, как сами преподаватели относятся к идеям использования цифровых технологий.

Для использования цифровых технологий в рамках обучения иностранному языку могут быть актуальны следующие причины:

1. возможность доступа к большому объему информации,

2. возможность изучения и использования различных вариантов языка

3. общение с носителями языка

4. развитие навыков самостоятельной работы у студентов

5. возможности студента влияют на организацию процесса обучения

6. взаимодействие как между преподавателем - студентом, а также между студентом-студентом и преподавателем-преподавателем.

Для того, чтобы успешно использовать цифровые технологии в процессе обучения преподавателю необходимо знать о проблемах в обучении каждого учащегося, предлагать проверенный контент, быть уверенным пользователем компьютера и интернета, быстро проверять и анализировать поступающую информацию и быть способным выбрать наиболее подходящую технологию в зависимости от уровня группы.

Большое количество предлагаемых вариантов цифровых технологий, которые могут использоваться в преподавании, влияют не только на процесс и качество процесса обучения. Это обуславливается тем, что в современном обществе происходит постоянное развитие цифровых технологий и их широкое внедрение в различные стороны жизни.

Следующий момент, на который стоит обратить внимание, это то, что сегодня множество студентов получают и развивают свои навыки во владении иностранным языком вне аудиторий университета. В первую очередь, имеется ввиду интернет. Благодаря тому, что в мировой сети в различных ресурсах со свободным доступом выложен большой объем материала, студенты могут самостоятельно изучать некоторые разделы преподаваемых предметов, получать дополнительные знания. Различные форумы, блоги, чаты, социальные сети на иностранном языке позволяют студентам самостоятельно знакомиться с «живым» языком, который используют его носители. Особенно это становится актуальным на сегодняшний день в условиях пандемии.

Одним из наиболее успешных вариантов использования цифровых технологий в процессе обучения иностранному языку является вебинар. Особенно актуальным и успешным использование вебинара в обучении становится в переходе на дистанционный режим учебы в условиях пандемии.

Термин «вебинар» образован из слияния двух слов *web* и *семинар*. Фактически вебинар это тоже семинар, который только проводится не в аудитории, а в виртуальном пространстве (классе, кабинете, платформе) [2]. Вовремя вебинара преподаватель и

студенты могут получать, проверять, изучать материал и информацию, общаться, задавать вопросы, проводить обсуждения в режиме реального времени. По мнению ряда специалистов и согласно опросам, проводимых среди преподавателей иностранного языка, вебинар является одним из самых успешных и эффективных вариантов общения в рамках изучения иностранного языка [9]. В ходе исследования авторами статьи был проведен опрос, касательно используемых для вебинаров платформ. Результаты представлены в диаграмме 1.

Диаграмма 1. Вебинар-платформы.

Из диаграммы 1 видно, что наиболее популярными платформами являются Zoom и MS Teams.

Благодаря современным цифровым технологиям вебинары могут быть полноценной заменой очных занятий в условиях дистанционного формата обучения. К плюсам проведения вебинаров в качестве полноценных занятий по изучению иностранного языка можно отнести следующие:

Во-первых, вебинар является в первую очередь интерактивной виртуальной-конференцией, что позволяет полностью вовлечь в процесс обучения как студентов, так и преподавателя.

Во-вторых, благодаря современным технологиям вебинар можно записать, а потом в случае необходимости его можно посмотреть.

В-третьих, вебинар позволяет присутствовать на занятиях студентам, которые могут находиться не просто в разных точках страны, но и мира.

В-четвертых, во время проведения вебинара преподаватель может выложить параллельно дополнительный материал такой как: лекция, ссылки на необходимые ресурсы, видеоурок, презентация.

Кроме плюсов у вебинаров есть и минусы, к которым можно отнести следующее:

Во-первых, проведение вебинара на соответствующем уровне требует соответствующей техники (компьютера, планшета, ноутбука, смартфона) отвечающей техническим требованиям.

Во-вторых, наличие устойчивого и хорошего сигнала интернета. Отсутствие стабильного интернета зачастую является наиболее распространенной проблемой и препятствием для проведения и участия в вебинаре.

В-третьих, проведение занятий в дистанционном формате, в частности вебинаров, требует высокой самодисциплины и мотивированности как от студентов, так и от преподавателя.

В-четвертых, некоторые преподаватели, считают, что из-за вебинаров пропадает «живое общение», которое, по их мнению, важно для успешного усвоения преподаваемого материала.

На основании выше изложенного можно сделать вывод, что вебинары являются перспективной формой проведения занятий, в частности, по иностранному языку. Благодаря постоянно развивающимся цифровым технологиям вебинары получают все больше функционала, который может быть успешно использован в процессе проведения занятий.

В качестве заключения можно отметить: во-первых, согласно исследованиям

специалистов процент использования цифровых технологий в процессе обучения иностранному языку будет только расти; во-вторых, развитие и использование цифровых технологий в обучении особенно важно и актуально в современных непростых условиях пандемии. Уже сейчас многие преподаватели и студенты выступают за то, что бы формат обучения был смешанным, что указывает на то, что цифровые технологии прочно заняли свое место в процессе обучения и дальнейший образовательный процесс без них просто не сможет существовать.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Европейское образовательное пространство. URL: http://ec.europa.eu/languages/documents/doc495_en.pdf
2. Грубин И.В., Дмитриева Е.И. Основные понятия и термины дистанционного образования: отечественный и зарубежный опыт // Цифровые технологии и решения в сфере транспорта и образования. Материалы национальной научно-практической конференции. М., 2020. С. 26-29
3. Дмитриева Е.И., Грубин И.В. Дистанционный курс как способ организации самостоятельной работы студентов специальности «эксплуатация железных дорог» по иностранному языку // Фёдор Петрович Кочнев - выдающийся организатор транспортного образования и науки в России. Труды международной научно-практической конференции. Отв. редактор А.Ф. Бородин, сост. Р.А. Ефимов. М., 2021. С. 369-372.
4. Щукин А.Н. Методика использования аудиовизуальных средств. М.: Рус. яз, 1981. 128 с.

REFERENCES (TRANSLITERATED)

1. Evropejskoe obrazovatel'noe prostranstvo. URL: http://ec.europa.eu/languages/documents/doc495_en.pdf
2. Grubin I.V., Dmitrieva E.I. Osnovnye ponjatija i terminy distancionnogo obrazovanija: otechestvennyj i zarubezhnyj opyt // Cifrovye tehnologii i reshenija v sfere transporta i obrazovanija. Materialy nacional'noj nauchno-prakticheskoj konferencii. M., 2020. S. 26-29
3. Dmitrieva E.I., Grubin I.V. Distancionnyj kurs kak sposob organizacii samostojatel'noj raboty studentov special'nosti «jekspluatacija zheleznyh dorog» po inostrannomu jazyku // Fjodor Petrovich Kochnev - vydajushhij organizator transportnogo obrazovanija i nauki v Rossii. Trudy mezhdunarodnoj nauchno-prakticheskoj konferencii. Otv. redaktor A.F. Borodin, sost. R.A. Efimov. M., 2021. S. 369-372.
4. Shhukin A.N. Metodika ispol'zovanija audiovizual'nyh sredstv. M.: Rus. jaz, 1981. 128 s.

Поступила в редакцию 10.12.2021.
Принята к публикации 21.12.2021.

Для цитирования:

Грубин И.В., Кудрявцева Е.В. Вебинар как средство реализации цифровых технологий в языковой подготовке студентов транспортного вуза // Гуманитарный научный вестник. 2021. №12. С.72-75. URL: <http://naukavestnik.ru/doc/2021/12/Grubin.pdf>